

УДК 625.07.08

УСТРОЙСТВО ДЛЯ СОРТИРОВКИ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ ОСНАЩЕННОЙ ВРАЩАЮЩИМСЯ РОТОРОМ

Ханкелов Тавбай Каршиевич¹

Мухамедова Нафиса Баходировна²

Ташкентский государственный транспортный университет^{1,2}

Аннотация: статья посвящена разработке критериев подобия процесса сортировки упругих составляющих твердых бытовых отходов на стенде оснащенной вращающемся роторе. Для разработки критериев подобия использован метод анализа размерностей. Разработка критериев подобия позволит разработать физическую модель сортировочного устройства и обосновать рациональные параметры устройства в натуре.

Ключевые слова: твердые бытовые отходы, критерий подобия, сортировочное устройство, органические составляющие, технологическая схема, длина отскока.

Annotation: the article is devoted to the development of criteria for the similarity of the sorting process of elastic components of solid household waste on a stand equipped with a rotating rotor. The method of dimension analysis was used to develop similarity criteria. The development of similarity criteria will allow us to develop a physical model of the sorting device and justify the rational parameters of the device in kind.

Keywords: solid household waste, similarity criterion, sorting device, organic components, technological scheme, rebound length.

Изучению закономерностей процесса сортировки ТБО, а также разработке конструкций сортировочных машин за рубежом значительный вклад внесли такие зарубежные ученые как: В. Баловнев, Л. Шубов, А. Гонопольский, Т. Липатова, И. Ламзин, В. Желтобрюхов, И. Шайхиев, В. Кирин, А. Клокова, А. Мусаев, Р. Сайфулин, Л. Реутович, М. Арлиевский,

Н. Аверьянова , В. Решитько, Г. Зацепина, А. Шашин, Hongmei Lu, N. Marashlian, D. Bolzonella, Scott W Anderson, Steven P Hanson, Huaxun Ma, Lei Sun , Mitsuhiro Oka, F.V. Teshome, Т. Ветрова, Т. Филкова, Т. Мусуралиев, М.Ильязов, Р. Баймулдин , А. Лебедева, Г. Армишева, В.Коротаев , В. Кривошин, Т.Аскарходжаев, Т.Ханкелов и др.[1,2,3].

Авторами предложены результаты исследования закономерности процесса сортировки и моделирования твердых бытовых отходов, рациональные технологические схемы переработки ТБО, различные конструкции дробильно-сортировочных машин в их комплексной переработке.

Однако, несмотря на многочисленные исследования в этом направлении, существенным недостатком предложенных методов и решений является, то что определение и обоснование основных параметров машин обосновывался не на основе комплексного анализа различных процессов в их взаимосвязи с переработкой ТБО, а на эмпирических данных, которые справедливы в узких интервалах варьирования параметров. Например, рациональные значения основных параметров дробильно-сортировочных устройств полученные при отдельном сборе и в конкретной стране непригодны для стран где, распространен смешанный сбор отходов (пример, Ташкентский экспериментальный мусороперерабатывающий завод). Все это требует разработки научных основ расчета и создания дробильно-сортировочных комплексов ТБО. На основе анализа литературных и патентных источников разработана конструкция сортировочного устройства и получен патент на устройство (Устройство для сортировки твердых бытовых отходов, №IAP 06195 от 29.05.2018 г.) [4].

Рис.1 Схема автоматизированного сортировочного устройства.

На фиг. 1 представлена схема предлагаемого устройства, на фиг. 2 показано поперечное сечение вакуумного насоса, на фиг. 3 поперечный вид ротора.

Устройство для сортировки твердых отходов включает в себя следующие узлы: загрузочного питателя 2 твердых бытовых отходов расположенного над левым концом ленточного транспортера 1 и вакуумного насоса расположенного также над ленточным транспортером, который в свою очередь состоит из следующих основных частей бункера для легких фракций 3, отбойного листа 4 сетки 5 и всасывающего рукава 6.

Метательное устройство расположенное под правым нижним концом ленточного транспортера состоит из следующих основных частей: бункера 7, эластичных стержней 8, металлической планки 9, ротора 10, корпуса 11, бункеров 12 для тяжелых фракций, пружины сжатия 13, а также стержня 14.

На фиг. 2. показана сечение А-А вакуумного насоса, сечение состоит из вентилятора 15 и выхлопного патрубка 16.

На фиг. 3. показан поперечный вид ротора состоящий из вала 18 установленного между боковыми стенками 17 загрузочной части метателя, стержней 19 жестко соединенных с лопастями 20.

Фиг. 4. показан вид сверху приёмной части бункера, где показаны пять эластичных стержней три из них расположены на верхней части, а двое из них расположены под ними. Эластичные стержни имеют длину 1 м. и закрепляются на двух концах на боковые стенки бункера

Принцип работы устройства заключается в следующем: предварительно дробленные отходы до размеров $40^0 \div 50^0$ мм попадают в загрузочную часть питателя 2, загрузочный питатель сконструирован таким образом, что отходы увлекаются слоем толщина которых равна зазору между поверхностью ленты и выступающей планкой нижней части питателя, т.е., равномерную подачу обеспечивает выступающая планка.

Для извлечения легких фракций отходов таких, как бумага, тряпье и полиэтилен над транспортерной лентой установлен вакуумный насос.

Вакуум во всасывающем рукаве 6 и бункере 3 создается вентилятором 15. поток воздуха проходя через сетку 5 попадает в выхлопную трубу и через выхлопную трубу удаляется в атмосферу (фиг. 2). Значение вакуума подобрано таким образом, что извлекается только легкие фракции такие как бумага, тряпье и полиэтилен.

Извлеченный легкие фракции транспортируясь из всасывающего рукава попадают бункер 3.

Чтобы транспортируемые легкие фракции не перемещались с всасывающим воздухом сконструирования сетка 5. Отбойный лист 4 сконструирован таким образом, что всасываемые легкие фракции по инерции проходят между полками отбойного листа.

Тяжелые фракции транспортируясь по ленте попадают в бункер 7 метательного устройства, для предотвращения образования камков в бытовых отходах в приемной части бункера установлены эластичные стержни 8, в количестве пяти штук, на верхнем ряду расположены три штуки, а на нижнем ряду две штуки расстояние между стержнями равно 120 мм далее разрыхленные отходы попадают на металлическую планку, для увеличения зазора между стенкой и планкой она снабжена пружиной сжатия. Один конец пружины сжатия закреплен к нижней части металлической пластины, а другим концом закреплен на стержень 14 посредством болтов 21.

Автоматическое регулирование зазора между металлической пластиной и стенкой бункера служит для устранения возможного засорения отверстия.

Далее отходы скользя по основанию загрузочного бункера равномерным слоем попадают в рабочую зону ротора 10 вращающегося со скоростью, необходимой для придания кинетической энергии попавшей на его лопасти тяжелых фракций отходов.

Более тяжелые фракции отлетают по более длинной траектории и попадают в дальний бункер, менее тяжелые в средний или в ближний бункер соответственно.

Выводы

1.Разработанная конструкция сортировочного устройства с легкостью вписывается в общую технологическую схему переработки твердых бытовых отходов.

2.Разработка и изготовление образца физической модели сортировочного устройства, а также проведение серии экспериментов

позволит определить и обосновать рациональные параметры данного устройства.

Список использованной литературы

1.T. Khankelov. Result of experimental studies of the process of sorting of elastic components municipal solid waste. *Academical Journal of Manufacturing Engineering*, 2021 19(4), pp.97-102.

2.Ханкелов Т.К. Қаттиқ маиший чиқиндиларни сараловчи қурилма асосий параметрларини аниқлаш.Ж: Янги Ўзбекистоннинг ишбодли ёшлари.2020.Том1.221-226 бет.

3.Tavbay Khankelov, Nafisa Muxamedova. Determination of main parameters of the devise for sorting solid household waste. *European science review*. Vienna. 2017., №11-12, pp.160-163.

4.Ханкелов Т.К., Мухамедова Н.Б. Устройство для сортировки твердых бытовых отходов. Патент на изобретение.№IAP 06195 от 29.05.2018 г